

D3R: Un nuevo algoritmo de encaminamiento para topologías Dragonfly en redes InfiniBand

German Maglione-Mathey, Pedro Yebenes, Jesus Escudero-Sahuquillo, Pedro J. Garcia y Francisco J. Quiles¹ Eitan Zahavi²

Resumen— La topología Dragonfly es una de las topologías más prometedoras, en términos de escalabilidad y coste, para los sistemas de altas prestaciones (HPC - *High-Performance Computing*). Sin embargo, esta topología contiene dependencias circulares entre los canales físicos que pueden causar interbloqueos si el algoritmo de encaminamiento no los previene correctamente. Existen varios algoritmos de encaminamiento, tanto deterministas como adaptativos, capaces de prevenir los inter-bloqueos en topologías Dragonfly. No obstante, estos algoritmos son complicados, o incluso imposibles, de implementar en InfiniBand (IB). Una de las tecnologías de interconexión más utilizada en clusters HPC. Esta dificultad es debido a limitaciones en la especificación InfiniBand en el mecanismo utilizado para asignar *Virtual Lanes* (VLs) a los diferentes flujos de tráfico. Actualmente, el software de control de InfiniBand no ofrece un *routing engine* específicamente diseñado para Dragonfly. En este trabajo presentamos un nuevo algoritmo de encaminamiento determinista y mínimo, que previene la aparición de inter-bloqueos utilizando los VLs dentro de las restricciones impuestas por el estándar InfiniBand. A este algoritmo le hemos dado el nombre de D3R (*Deterministic Deadlock-free Dragonfly Routing*). Para prevenir los inter-bloqueos D3R asigna a cada camino un VL específico según el grupo de destino y siguiendo un orden específico. D3R es independiente del tamaño de la red y solo requiere 2 VLs para eliminar las dependencias circulares, menos que los *routing engines* disponibles en InfiniBand aptos para ser utilizados en redes Dragonflies. Además, consigue un mejor rendimiento al utilizar un VL adicional para reducir la contención. Hemos implementado D3R como un *routing engine* dentro de OpenSM, el software de control de IB, para evaluar D3R en un sistema real. Los resultados obtenidos mediante simulaciones y la utilización de aplicaciones en un *cluster* con tecnología IB, muestran que en general D3R tiene un rendimiento superior al resto de *routing engines*.

Palabras clave— Topología Dragonfly, InfiniBand, Redes de Interconexión, Encaminamiento, Libertad de bloqueos

I. INTRODUCCIÓN

EL procesamiento y análisis de datos generados por aplicaciones científicas y de Big Data requieren una gran potencia de cómputo, que generalmente se consigue mediante el uso de estructuras de computación de alto rendimiento (High Performance Computing, HPC), como los supercomputadores. Sunway TaihuLight, el supercomputador desarrollado por el Centro Nacional de Supercomputación en Wuxi (China), es actualmente el supercomputador más potente del mundo, con un rendimiento de 93,01 PETAFL0P/s (1 PETAFL0P/s = mil billones

de operaciones de punto flotante por segundo) según el benchmark Linpack [1].

Los sistemas HPC generalmente requieren redes de interconexión de baja latencia y alto ancho de banda. Estas redes permiten altas velocidades de comunicación entre procesos ejecutándose en diferentes nodos de cómputo. Sin embargo, mientras que los sistemas HPC aumentan de tamaño y se reduce el coste de los nodos de cómputo, la red de interconexión debe también optimizar su diseño para abaratar su coste y para obtener las mejores prestaciones con el mínimo de recursos necesarios. En efecto, la red de interconexión debe cumplir con los altos requisitos de comunicación de las aplicaciones actuales o de otra manera se convertirá en el cuello de botella del sistema. En consecuencia, cada aspecto de diseño de la red de interconexión (topología, encaminamiento, etc.) debe ser analizado cuidadosamente con el fin de obtener canales de comunicaciones con un gran ancho de banda, baja latencia, escalabilidad, y bajo consumo eléctrico.

Cabe destacar que el objetivo principal para esta década en el campo del HPC es alcanzar el nivel de computación Exascale [2], lo que significa un rendimiento de exaflop/s (10^{18} operaciones de punto flotante por segundo) para el año 2023. La topología Dragonfly[3] es una de las topologías más prometedoras, en términos de escalabilidad y coste, para los sistemas de altas prestaciones (HPC - *High-Performance Computing*) que puedan cumplir con el objetivo Exascale.

Con respecto a las tecnologías de redes de interconexión de altas prestaciones, actualmente la tecnología InfiniBand (IB) [4] es la más utilizada en clusters HPC. A Noviembre del 2017 el 32,6% de los supercomputadores más potentes del mundo utilizan IB como tecnología de red de interconexión. Entre otras características IB ofrece flexibilidad para implementar cualquier topología de red y mecanismos para configurar los algoritmos de encaminamiento necesarios. Además, pueden utilizarse canales virtuales (VCs), o Virtual Lanes (VL) en terminología IB, para garantizar que no existen inter-bloqueos, para proporcionar calidad de servicio (Quality-of-Service, QoS) o para ofrecer control de la gestión. Sin embargo, no todos los algoritmos de encaminamiento que utilizan VCs para prevenir interbloques pueden ser implementados con VLs. En particular los algoritmos de encaminamiento, tanto deterministas como adaptativos, propuestos para la topología Dragonfly son difíciles (sino imposibles) de implementar en sistemas basados en IB (Sec. II y

¹Depto. de Sistemas Informáticos, Universidad de Castilla-La Mancha, german.maglione@dsi.uclm.es, {pedro.yebenes, jesus.escudero, pedrojavier.garcia, francisco.quiles}@uclm.es

²Mellanox Technologies, Israel, eitan@mellanox.com

IV-A). Actualmente, el software de control de IB no dispone de un *routing engine* diseñado especialmente para la topología Dragonfly, sino que depende de *routing engines* genéricos como LASH [5] o DF-SSSP [6]. Sin embargo, aunque estos *routing engines* son capaces de encaminar diferentes tipos de redes, gracias a su naturaleza general (*topology agnostic*), tienen serios problemas de escalabilidad cuando se aplican a redes Dragonflies. Ya que el número de VLs necesarios para prevenir inter-bloqueos aumenta con el tamaño de la red.

En este trabajo proponemos un nuevo algoritmo de encaminamiento determinista y de camino mínimo específicamente diseñado para la topología Dragonfly. Este algoritmo no sufre de los problemas de escalabilidad de los algoritmos agnósticos ya que puede prevenir los inter-bloqueos independientemente del tamaño de la red Dragonfly. Este algoritmo que hemos llamado D3R (*Deterministic Deadlock-free Dragonfly Routing*) es válido para cualquier patrón de interconexión en la red intra-grupo (Sec. III) pero requiere que la red inter-grupo siga un patrón totalmente conectado (todos-con-todos)¹ (Sec. IV-B). D3R aprovecha las características de conexionado de estas configuraciones de Dragonflies para asignar cada ruta entre origen y destino a un VL específico siguiendo un orden determinado. Esto permite prevenir los inter-bloqueos sin necesidad de que un paquete cambie de VL durante el transcurso de una ruta. Lo que a su vez simplifica de forma significativa la implementación en sistemas basados en IB. D3R requiere solo 2 VLs para prevenir los inter-bloqueos (en el caso que solo 1 VL sea necesario para eliminar los inter-bloqueos en la red intra-grupo) (Sec. IV-B). Hemos implementado D3R en el software de control de IB (OpenSM v3.3.19 [9]) como un nuevo *routing engine*. Esto nos permite probar D3R en un sistema real basado en tecnología IB (Sec. V-B). Estos resultados sumados a los obtenidos utilizando simulaciones (Sec. V-A) confirman que D3R es capaz de prevenir los inter-bloqueos utilizando menos VLs que los *routing engines* disponibles en OpenSM. Además, al utilizar un VL adicional (para reducir la contención dentro de la red intra-grupo) D3R logra un rendimiento superior al resto de *routing engines* disponibles en OpenSM.

Este artículo está organizado de la siguiente manera: En la Sección II se describe la arquitectura IB; en la Sección III se introduce la topología Dragonfly y la Sección IV describe el algoritmo D3R. Los resultados de aplicaciones reales y simulaciones pueden verse en la Sección V. Y finalmente, las conclusiones de este trabajo pueden verse en la Sección VI.

II. INFINIBAND

La arquitectura InfiniBand (IB) [4], especifica una tecnología de interconexión de alto rendimiento para clusters HPC, que provee baja latencia y un gran ancho de banda con una baja sobrecarga de proce-

¹La configuración más utilizada para la red inter-grupo en Dragonflies reales es el patrón todos-con-todos [7] [8]

samiento. IB define una red de interconexión de nodos (de procesamiento y/o almacenamiento), mediante el uso de enlaces, conmutadores y encaminadores. Esta red es independiente del sistema operativo y arquitectura del procesador de los nodos finales. IB soporta anchos de banda en los enlaces superiores a otras tecnologías como Ethernet, además de ofrecer mejor latencia y rendimiento. En este aspecto cabe destacar que la hoja de ruta de la InfiniBand Trade Association [10], prevé que los enlaces IB lleguen a 600 Gbit/s, 12x HDR (high-data rate) para finales de 2018.

Cada nodo en una red IB necesita una tarjeta Host Channel Adapter (HCA). Los conmutadores tienen más de un puerto y reenvían paquetes desde un puerto a otro para continuar con la transmisión del paquete dentro de la subred². Un encaminador se utiliza para reenviar paquetes entre subredes si es necesario. La gestión de la red se realiza utilizando conceptos de las redes definidas por software, utilizando interfaces abiertas y estándares de la industria, controlando los elementos físicos de la red e introduciendo características de ingeniería de tráfico. Específicamente, el Subnet Manager (SM) es una entidad software que configura y mantiene operativa su red local. El SM descubre la topología subyacente e inicializa la red, asigna identificadores únicos a todos y cada uno de los elementos de la red, determina las unidades de transferencia máximas (MTUs) y rellena las tablas de encaminamiento de acuerdo con el algoritmo de encaminamiento elegido.

Cada dispositivo en la subred tiene un identificador local (LID), definido como una dirección de 16 bits asignada por el SM. Todos los paquetes enviados dentro de una subred utilizan, a nivel de enlace, el LID como dirección de destino para el reenvío y la conmutación de paquetes. El tamaño del LID permite subredes de hasta 48k nodos finales. Se asignan nuevos LIDS cada vez que una subred se reconfigura. IB utiliza encaminamiento distribuido basado en destino. Cada conmutador tiene una tabla de búsqueda (Linear Forwarding Table o LFT) que relaciona un puerto de salida con un LID de destino.

Fig. 1. Arquitectura de un conmutador InfiniBand.

IB soporta calidad de servicio (QoS) utilizando canales virtuales (VLs). Los canales virtuales (Virtual Lanes en terminología IB) son enlaces lógicos separados que comparten un mismo enlace físico. Cada enlace puede soportar hasta 15 VLs estándares (desde VL0 hasta VL14) y un VL de control (VL15).

²En IB una subred es el término para delimitar un conjunto de nodos interconectados únicamente por conmutadores.

A cada paquete de datos se le asigna un nivel de servicio (SL) para asegurar la calidad de servicio (QoS) requerida. Cada encaminador, conmutador y HCA tienen una tabla por puerto que relaciona los SLs con los VLs (SL2VL). Esta tabla completa el SM, se usa con la finalidad de asignar los SLs de los paquetes a los VLs soportados en ese enlace.

III. DRAGONFLY

En la Figura 2 se muestra la estructura general de una topología Dragonfly. En esta topología los conmutadores se organizan en dos niveles jerárquicos. En el primer nivel, los conmutadores y nodos finales que pertenecen al mismo grupo se conectan vía *canales locales* (lc), formando lo que se da en llamar la red *intra-grupo*. En el segundo nivel los grupos se conectan utilizando *canales globales* (gc) en lo que se denomina la red *inter-grupo*. Una red Dragonfly se define por tres parámetros [3]:

- a : número de conmutadores en cada grupo.
- p : número de nodos finales conectados a cada conmutador.
- h : número de canales por conmutador utilizados para conectarse a otros grupos (gc).

Un grupo contiene a conmutadores interconectados por canales locales y pueden ser considerados como un conmutador virtual de tantos puertos como la suma de los puertos de los conmutadores que lo componen. Además, cada grupo se conecta con el resto de grupos por $a \times h$ canales globales.

Fig. 2. Estructura general de una Dragonfly.

Cabe destacar que no se define un patrón de conexión específico para la red intra-grupo e inter-grupo. Por ejemplo, el patrón de conexión todos-con-todos (Fig. 5) define un enlace directo entre cada par de conmutadores que pertenecen al mismo grupo (nivel intra-grupo) y un enlace directo entre cada par de grupos (nivel inter-grupo) Este patrón es el recomendado en el artículo original donde se propone la topología Dragonfly. Además, se define la relación que deben tener los parámetros a , p , y h para que el resultado sea una red Dragonfly balanceada. Para cumplir con esta condición los parámetros deben satisfacer la ecuación $a = 2p = 2h$.

Otro patrón de conexión utilizado para la red intra-grupo se basa en un grafo de Hamming (también llamado Generalized Hypercube[11] o Flattened Butterfly[12]). Este patrón se utiliza, en una configuración rectangular 2D 16×6 , en los sistemas

Cray Cascade systems[8]. La figura 3 muestra una red intra-grupo que utiliza un patrón de conexión basado en un grafo de Hamming en una configuración cuadrada 2D. Para obtener un balance óptimo del tráfico (asumiendo aleatorio uniforme), una red basada en un grafo de Hamming debe tener el mismo número de conmutadores en cada dimensión (cuadrado) y en el caso de grafos 2D debe cumplirse la ecuación $p = \sqrt{a}$ [13]. Para prevenir interbloques puede utilizarse Dimension-Order Routing (DOR) [14] como uno de los algoritmos de encaminamiento dentro de la red intra-grupo.

Fig. 3. Red intra-grupo basada en un grafo de Hamming con una configuración cuadrada 2D (3×3).

Ambas configuraciones pueden interconectar $N = ap(ah + 1)$ nodos finales en $g = ah + 1$ grupos.

El algoritmo de encaminamiento mínimo propuesto [3] para la Dragonfly (Fig. 4) requiere 2 canales virtuales (VCs) [15] para prevenir interbloques. Y requiere que los paquetes cambien de VC cuando atraviesen un canal local (intra-grupo) si anteriormente atravesaron un canal global (inter-grupo).

```

if  $G_s \neq G_d$  &  $S_s$  no se conecta directamente a  $G_d$  then
    encaminar a  $S_i \triangleright S_i$  se conecta ( $gc_{sd}$ ) con  $G_d$ 
else if  $G_s \neq G_d$  then
    encaminar a  $S_k \triangleright S_k$  pertenece al grupo  $G_d$ 
else if  $S_k \neq S_d$  then
    encaminar a  $S_d$ 
end if

```

Fig. 4. Pseudocódigo del algoritmo de encaminamiento mínimo para Dragonflies.

IV. D3R

Esta sección presenta un nuevo *routing engine* que hemos llamado Deterministic Deadlock-free Dragonfly Routing (D3R), específicamente diseñado para redes Dragonfly basadas en tecnología IB. A continuación describimos brevemente el problema de los interbloques en una red Dragonfly y el mecanismo utilizado por D3R para prevenirlos. Finalmente presentamos una versión que utiliza un VL adicional para reducir la contención en la red intra-grupo.

A. Inter-bloques en una Dragonfly

La tecnología IB utiliza control de flujo sin descarte de paquetes, esto sumado al patrón de conexión y el algoritmo de encaminamiento puede desencadenar una situación de inter-bloqueo. Esto es consecuencia de las dependencias cíclicas (“credits loops” en terminología IB) existentes entre canales.

A diferencia de otras topologías que son naturalmente libres de bloques, como los fat-trees, la

topología Dragonfly contiene ciclos físicos que conllevan dependencias cíclicas si el algoritmo de encaminamiento no las elimina. La figura 5 muestra una situación de inter-bloqueo creada por el algoritmo de encaminamiento en una red Dragonfly todos-con-todos de 36 nodos finales.

Fig. 5. Una configuración de inter-bloqueo en una Dragonfly totalmente conectada de 36 nodos.

La figura 6 muestra una porción de grafo de dependencia de canales (GDC) [15] correspondiente a la situación de inter-bloqueo mostrada en la figura 5.

Fig. 6. Porción del GDC de la configuración de inter-bloqueo mostrada en la figura 5.

B. Descripción

D3R es un algoritmo de encaminamiento determinista, de camino mínimo y previene los inter-bloqueos en una red Dragonfly con un patrón de interconexión todos-con-todos en la red inter-grupo. Es independiente del patrón de interconexión en la red intra-grupo. Además, el número de *Virtual Lanes* (VLs) utilizados es independiente del tamaño de la red.

El algoritmo D3R asigna a cada grupo de una Dragonfly un identificador único G_i siguiendo un orden monótonico estricto. Una vez identificados los grupos, se calculan las tablas de encaminamiento siguiendo el algoritmo de la figura 4. Esto garantiza que un paquete solo podrá atravesar un único enlace global, por ejemplo la figura 7 muestra el camino seguido por un paquete desde el nodo origen H_s conectado al conmutador S_s ambos pertenecientes al grupo G_s , hasta el nodo destino H_d conectado al conmutador S_d en el grupo G_d . En este caso el camino mínimo solo atraviesa un único canal global (gc_{sd}).

D3R establece un asignación única de VLs a los diferentes caminos entre cada par origen-destino para

Fig. 7. Minimal-path in a Dragonfly topology.

eliminar las dependencias cíclicas en el GDC. Específicamente, si el nodo de destino se encuentra en un grupo G_d que es sucesor del grupo origen G_s ($G_d > G_s$, donde s identifica el grupo origen y d el grupo destino), el camino completo se asigna a un único VL. En otro caso donde $G_s > G_d$, de acuerdo al orden previamente establecido, el camino se asigna a un VL distinto del anterior. Los caminos entre nodos que pertenecen al mismo grupo se asignan a uno de esos dos VLs. Utilizando esta política de asignación de caminos a VLs se eliminan las dependencias circulares del GDC y con ello se previenen los posibles inter-bloqueos. La figura 8 muestra el pseudocódigo del algoritmo de asignación de VLs.

```

if  $G_d > G_s$  then
    VL  $\leftarrow$  1
else
    VL  $\leftarrow$  0
end if

```

Fig. 8. Algoritmo D3R utilizando 2 VLs.

Cabe destacar que implementar esta política de asignación de caminos a VLs es relativamente simple en IB. Se consigue asignando a cada paquete (antes de su inyección) el nivel de servicio (SL) 0 o 1, dependiendo del grupo origen y el grupo destino, y configurando las tablas SL2VL para que al SL0 siempre se le asigne el VL0 y al SL1 se le asigne el VL0. La figura 9 muestra como D3R asigna los caminos entre grupos en una Dragonfly de 36 nodos finales. En este caso se asume que se utiliza el VL0 para la comunicación entre nodos del mismo grupo.

Fig. 9. Ejemplo encaminamiento con D3R en una Dragonfly de 36 nodos ($a = 3, h = 3, p = 3$).

De esta forma D3R solo requiere 2 VLs para prevenir inter-bloqueos independientemente del tamaño de la red. La única restricción es que la red intra-

grupo sea libre de bloqueos utilizando un único VL. En el caso que esta condición no se cumpla, deben tenerse en cuenta los VLs necesarios para eliminar las dependencias circulares dentro de esta red. Además, utilizando un VL adicional puede reducirse la contención en la red intra-grupo mejorando el rendimiento de una red Dragonfly.

Para incrementar el rendimiento de una red Dragonfly, D3R utiliza un VL adicional exclusivamente para las comunicaciones intra-grupo, sin modificar el comportamiento para las comunicaciones inter-grupo. La figura 10 muestra el algoritmo extendido a 3 VLs. La principal diferencia, con respecto al algoritmo original, es la utilización del VL2 cuando el grupo origen es igual al grupo destino ($G_d = G_s$).

```

if  $G_d = G_s$  then
  VL  $\leftarrow$  2
else if  $G_d > G_s$  then
  VL  $\leftarrow$  1
else
  VL  $\leftarrow$  0
end if

```

Fig. 10. D3R con 3VLs.

Utilizando un VL adicional se reduce significativamente la contención dentro de un grupo (Sec. V).

C. Eliminando las dependencias cíclicas

D3R elimina las dependencias circulares del GDC utilizando únicamente 2 VLs. La figura 11 muestra el GDC generado por la aplicación de D3R en la red Dragonfly de 36 nodos y de la configuración de tráfico de la figura 5. Los paquetes que atraviesan canales que pertenecen grupos ordenados de forma estrictamente decreciente ($G3, G2, G1, G0$) se almacenan en el VL0. Mientras que los paquetes que atraviesan canales pertenecientes a grupos ordenados de forma estrictamente creciente ($G0, G1, G2, G3$) se almacenan en el VL1.

Fig. 11. El GDC de D3R con 2 VLs. Los canales globales se representan con círculos blancos y los canales locales con círculos grises.

Como se puede observar, el VL0 almacena los paquetes que atraviesan los canales globales $ch4$ y $ch6$, que corresponden al tráfico generado desde el grupo $G2$ al $G1$ y desde $G1$ a $G0$ ($G_s > G_d$) respectivamente. Por el contrario, el VL1 almacena los paque-

tes que utilizan el canal global $ch2$, correspondiente a la comunicación desde $G0$ a $G2$ ($G_d > G_s$). De esta manera D3R elimina las dependencias circulares que aparecen en el GDC de la figura 6, y por lo tanto previene los posibles inter-bloqueos.

V. EVALUACIÓN

Esta sección describe la evaluación de D3R. Analizamos los resultados obtenidos mediante simulaciones y tráfico real. La metodología utilizada y una descripción detallada del modelo de simulación puede encontrarse en [16].

A. Experimentos de simulación

En esta sección se evalúa D3R en diferentes escenarios simulados. Hemos ejecutado simulaciones comparando D3R con los *routing engines* disponibles actualmente en la versión oficial de OpenSM [9]. Consideramos solo los *routing engines* de caminos mínimos y libres de bloqueos³. Específicamente, consideramos los siguientes *routing engines*: MIN-1VL⁴, DFSSSP [6], LASH [5], D3R-2VL y D3R-3VL.

TABLA I

Número de VLS necesarios para prevenir inter-bloqueos y tiempo de configuración de tablas (en *ibsim*), en diferentes configuraciones de Dragonfly todos-con-todos (DFF) y con la red intra-grupo basada en grafo de Hamming (DHF).

	#	Red		LASH		DFSSSP		D3R	
		#VLs	Tiempo	#VLs	Tiempo	#VLs	Tiempo		
DFF	1	72 Nodos (a4h2p2)	2	< 1s	3	< 1s	2	< 1s	
	2	342 Nodos (a6h3p3)	2	1s	4	1s	2	< 1s	
	3	1056 Nodos (a8h4p4)	3	30s	5	10s	2	2s	
	4	2550 Nodos (a10h5p5)	3	6m 6s	6	1m 04s	2	3s	
	5	6162 Nodos (a13h6p6)	5	1h 42m	6	8m 26s	2	4s	
	6	16512 Nodos (a16h8p8)	5	33h 22m 35s	7	1h 49m 14s	2	23s	
DHF	7	342 Nodos (a9h2p2)	7	10s	10	-	2	< 1s	
	8	1332 Nodos (a9h4p4)	10	-	14	-	2	3s	
	9	2112 Nodos (a16h2p4)	14	-	18	-	2	4s	
	10	6240 Nodos (a16h4p6)	14	-	25	-	2	15s	

La tabla I muestra diferentes configuraciones de Dragonfly utilizadas en las simulaciones. Donde puede verse el tiempo consumido por OpenSM para la configuración de las tablas de encaminamiento en el simulador *ibsim*. Todas las configuraciones de redes Dragonflies asumen un patrón de conexión inter-grupo todos-con-todos. La redes identificadas como DFF utilizan un patrón de conexión intra-grupo todos-con-todos, mientras que las redes DHF utilizan un patrón intra-grupo basado en un grafo de Hamming. Los parámetros a , h y p definen el número de nodos, conmutadores y la estructura de los grupos de cada Dragonfly (Sec. III).

En la tabla I se observa que D3R requiere igual o menor tiempo para configurar las tablas de encaminamiento de los conmutadores y es mucho más escalable. Esto es gracias a que D3R ha sido específicamente diseñado para funcionar en redes Dragonflies. Debido a que LASH y DFSSSP requieren más VLs de los disponibles en los conmutadores actuales (8 VLs), no son capaces de obtener una con-

³A excepción de MIN-1VL que utilizamos como *base line*.

⁴Aunque este algoritmo utiliza las mismas rutas que D3R, no previene los inter-bloqueos ya que no realiza ninguna asignación de VLs

Fig. 12. Resultados para redes Dragonflies totalmente conectadas (DFF) y basadas en grafos de Hamming (DHF).

figuración válida para la mayoría de las redes DHF ($Tiempo = "-"$).

En las simulaciones se utilizó tráfico sintético con una distribución aleatoria uniforme de destinos y aumentando la carga de la red desde un 0% hasta el 100% del máximo ancho de banda de los enlaces. Cada punto de las gráficas representa 1 ms de tiempo simulado, el eje x es el tráfico ofrecido, mientras que el eje y es el valor medio del tráfico absorbido por los nodos. Ambos ejes se normalizan sobre el máximo efectivo (32 Gb/s) del ancho de banda de los enlaces. La figura 12 muestra los resultados obtenidos mediante simulación para redes DFF balanceadas ($a = 2p = 2h$) y desbalanceadas ($a = p = 2h$), además de los resultados para Dragonflies DHF.

En la figura 12a (72 nodos) puede apreciarse como DFSSSP obtiene una pequeña mejora con respecto a D3R-3VL, pero DFSSSP utiliza 8 VLs (3 para prevenir inter-bloqueos y el resto para el balanceo del tráfico), mientras que D3R-3VL solo utiliza 2 VLs para prevenir los inter-bloqueos y 1 VL adicional para reducir la contención en la red intra-grupo. Por el contrario, LASH es capaz de prevenir los inter-bloqueos utilizando solo 2 VLs (el número de VLs necesarios por LASH, a diferencia de D3R, se incrementa con el tamaño de la red) pero no consigue el mismo rendimiento debido a la contención. Con respecto a MIN-1VL el simulador detecta un inter-bloqueo (el rendimiento de la red es prácticamente

0) con el 65% de la carga. En el caso de D3R-2VL la red no sufre de inter-bloqueos pero el rendimiento se ve afectado por la contención en la red intra-grupo. En las figuras 12b y 12c se muestran los resultados para Dragonflies de 342 y 2550 nodos. Como en el caso descrito anteriormente D3R-2VL sufre por los efectos de la contención en la red intra-grupo. Sin embargo, D3R-3VL obtiene una mejora significativa con respecto al resto de algoritmos.

Las figuras 12d, 12e y 12f muestran el rendimiento obtenido en redes Dragonflies (DFF) utilizando una configuración de parámetros $a = p = 2h$. En esta configuración el número de nodos se duplica con respecto a las configuraciones anteriores, y por tanto aumenta la contención en la red intra-grupo. Estos resultados muestran como los algoritmos DFSSSP-8VL, LASH-2VL y D3R-2VL obtienen un rendimiento mucho menor con respecto a D3R-3VL.

El rendimiento de las redes Dragonflies donde la red intra-grupo es un grafo de Hamming (DHF) se muestra en las figuras 12g, 12h y 12i para MIN-1VL, D3R-2VL y D3R-3VL. En estas redes DFSSSP y LASH⁵ no son capaces de obtener una configuración válida, al agotar los VLs disponibles para eliminar las dependencias circulares. Como en todos los casos anteriores el rendimiento de MIN-1VL cae prácticamente a 0 como consecuencia de los inter-bloqueos. Pero aunque D3R-2VL sufre de las con-

⁵A excepción de la red de 342 nodos

Fig. 13. Resultados de aplicaciones MPI reales en CELLIA, una red Dragonfly de 36 nodos.

secuencias de la contención, agravada por el menor ancho de banda disponible en un grafo de Hamming (Sec. III), D3R-3VL reduce los efectos de la contención al separar el tráfico local del tráfico global.

B. Experimentos en un cluster real

En esta sección se muestran los resultados obtenidos mediante tráfico real (Figura 13) en el cluster CELLIA (Cluster for the Evaluation of Low-Latency Architectures) basado en tecnología QDR⁶ InfiniBand, perteneciente al grupo de investigación de Redes y Arquitecturas de Altas Prestaciones (RAAP) [17] del Instituto de Investigación en Informática de Albacete en la Universidad de Castilla-La Mancha. La ejecución de aplicaciones reales en CELLIA nos permite verificar el funcionamiento de la implementación de D3R en OpenSM. Para estas pruebas se utiliza una red Dragonfly con 4 grupos y 3 conmutadores por grupo, dando un total de 12 conmutadores y 36 nodos finales (Figura 9). Como software de control se utiliza una versión modificada de OpenSM v3.3.19 [9] que incluye la implementación de D3R. Las aplicaciones utilizadas son las siguientes⁷: **Netgauge** [18], **Graph500** [19], **HPCG** [20], **HPCG** [21] y **NAMD** [22]. Se definen 2 diferentes asignaciones de tareas a nodos: **lineal** y **random**. La asignación **lineal** asigna la

tarea MPI_task_i el nodo i , mientras que en el caso de **random** las tareas se asignan de forma aleatoria a cada nodo.

La figura 13 muestra los resultados obtenidos al ejecutar las aplicaciones reales, mencionadas arriba, con los diferentes *routing engines*. Por ejemplo, la figura 13d y 13e muestra los resultados para los tráficos Ping-Pong y Ordered-Ring respectivamente (ambos pertenecientes al conjunto de *benchmarks* HPCG). Estas pruebas generan un patrón de *tráfico adversario*. En otros casos, como por ejemplo en el caso de *benchmarks* PTRANS (Figura 13e) o Netgauge EBB (Figura 13a) se genera tráfico todos-a-todos. En general D3R obtiene un rendimiento idéntico al del resto de algoritmos, a excepción de pequeñas variaciones. Esto se debe al tamaño reducido del red bajo pruebas (una Dragonfly de 36 nodos y 12 conmutadores). Sin embargo, esto concuerda con los resultados de las simulaciones de redes Dragonflies pequeñas (Figura 12a).

En conclusión, los experimentos utilizando tráfico real y simulaciones confirman a D3R como un nuevo *routing engine* viable para redes Dragonflies basadas en tecnología InfiniBand. Ofreciendo libertad de bloqueos y utilizando un número reducido de VLs. Posibilitando la utilización de los VLs restantes para otros propósitos, como la reducción de los efectos de la congestión [23], [24] y/o dotar de niveles de Calidad de Servicio (QoS) a diferentes tipos de tráfico [25].

⁶40Gb/s, con un ancho de banda efectivo de 32 Gb/s debido a la codificación 8/10

⁷Para conocer en detalle las configuraciones utilizadas ver [16]

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo proponemos un nuevo *routing engine* para redes Dragonflies. Este algoritmo, que llamamos D3R, determinista y de camino mínimo es capaz de prevenir los inter-bloqueos utilizando 2 *Virtual Lanes* (VLs) independientemente del tamaño de la red.

Los resultados obtenidos mediante simulación y tráfico real no solo confirman que D3R es capaz de prevenir los inter-bloqueos, sino que obtiene un rendimiento superior a otros *routing engines* disponibles en OpenSM, utilizando un número menor de VLs.

Como trabajo futuro planificamos dotar a la implementación de D3R de detectar y configurar otros patrones de conexión para las redes inter-grupo e intra-grupo. Además, analizaremos la posibilidad de incorporar características para el control de la congestión, como esquemas de colas, etc.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen en especial a los profesores Jose Duato, de la Universidad Politécnica de Valencia y al profesor Jose Carlos Valverde, perteneciente al departamento de Matemáticas de la UCLM, por sus invaluable aportes. Además, agradecemos a Raul Galindo por el soporte técnico para el funcionamiento de CELLIA.

El presente trabajo ha sido financiado conjuntamente por el MINECO del Gobierno de España y fondos FEDER de la Comisión Europea, a través de los proyectos TIN2012-38341-C04, UNCM13-1E-2456, TIN2015-66972-C5-2-R, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de los proyectos POII10-0289-3724, PEII-2014-028-P y SBPLY/17/180501/000498, la beca FPI BES-2013-063681. Beca pre-doctoral del plan propio de la UCLM PREDUCLM16/29. Jesus Escudero-Sahuquillo es financiado mediante un contrato de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación (SECTI) de la Universidad de Castilla-La Mancha y del la Comisión Europea (FSE funds) (UCLM resolución con fecha 31/07/2014).

REFERENCIAS

- [1] TOP500.org, “Top 500 the list - www.top500.org,” .
- [2] Advanced Scientific Computing Advisory Committee, “Report on exascale computing,” in *The Opportunities and Challenges of Exascale Computing*, Washington, DC, USA, 2010, U.S. Department of Energy, Office of Science.
- [3] John Kim, William J. Dally, Steve Scott, and Dennis Abts, “Technology-driven, highly-scalable dragonfly topology,” in *Proceedings of the 35th Annual International Symposium on Computer Architecture*. 2008, ISCA '08, pp. 77–88, IEEE Computer Society.
- [4] “InfiniBand Trade Association, InfiniBand Architecture Specification, volume 1, release 1.3, 2015,” .
- [5] T. Skeie, O. Lysne, and I. Theiss, “Layered shortest path (lash) routing in irregular system area networks,” in *Parallel and Distributed Processing Symposium., Proceedings International, IPDPS 2002*, p. 8.
- [6] Jens Domke, Torsten Hoefler, and Wolfgang E. Nagel, “Deadlock-free oblivious routing for arbitrary topologies,” in *Proceedings of the 2011 IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium*. 2011, IPDPS '11, pp. 616–627, IEEE Computer Society.

- [7] B. Arimilli, R. Arimilli, V. Chung, S. Clark, W. Denzel, B. Drerup, T. Hoefler, J. Joyner, J. Lewis, J. Li, N. Ni, and R. Rajamony, “The percs high-performance interconnect,” in *2010 18th IEEE Symposium on High Performance Interconnects*, Aug 2010, pp. 75–82.
- [8] G. Faanes, A. Bataineh, D. Roweth, T. Court, E. Froese, B. Alverson, T. Johnson, J. Kopnick, M. Higgins, and J. Reinhard, “Cray cascade: A scalable hpc system based on a dragonfly network,” in *High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC), 2012 International Conference for*, Nov 2012, pp. 1–9.
- [9] OpenSM, “Infiniband subnet manager,” .
- [10] IBTA, “The infiniband trade association - www.infinibandta.org,” .
- [11] L. N. Bhuyan and D. P. Agrawal, “Generalized hypercube and hyperbus structures for a computer network,” *IEEE Transactions on Computers*, vol. C-33, no. 4, pp. 323–333, 1984.
- [12] J. Kim, J. Balfour, and W. Dally, “Flattened butterfly topology for on-chip networks,” in *40th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO 2007)*, pp. 172–182.
- [13] Cristóbal Camarero, Enrique Vallejo, and Ramón Beivide, “Topological characterization of hamming and dragonfly networks and its implications on routing,” *ACM Trans. Archit. Code Optim.*, pp. 39:1–39:25, 2014.
- [14] Jose Duato, Sudhakar Yalamanchili, and Ni Lionel, *Interconnection Networks: An Engineering Approach*, 2002, Morgan Kaufmann Publishers Inc.
- [15] W.J. Dally and C.L. Seitz, “Deadlock-free message routing in multiprocessor interconnection networks,” *Computers, IEEE Transactions on*, vol. C-36, no. 5, pp. 547–553, May 1987.
- [16] G. Maglione-Mathey, P. Yebenes, J. Escudero-Sahuquillo, P. J. Garcia, F. J. Quiles, and E. Zahavi, “Scalable deadlock-free deterministic minimal-path routing engine for infiniband-based dragonfly networks,” *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 29, no. 1, pp. 183–197, Jan 2018.
- [17] RAAP, “High-performance networks and architectures group,” .
- [18] Torsten Hoefler, Torsten Mehlan, Andrew Lumsdaine, and Wolfgang Rehm, *High Performance Computing and Communications: Third International Conference*, chapter Netgauge: A Network Performance Measurement Framework, pp. 659–671, 2007.
- [19] “The graph500 benchmark - www.graph500.org,” 2015.
- [20] Piotr Luszczek Jack Dongarra, Michael A. Heroux, “Hpcg benchmark: a new metric for ranking high performance computing systems,” Technical report, EE and CS Department, Knoxville, Tennessee, 2015.
- [21] “The hpc benchmark - icl.cs.utk.edu/hpcc,” 2015.
- [22] James C. Phillips, Rosemary Braun, Wei Wang, James Gumbart, Emad Tajkhorshid, Elizabeth Villa, Christophe Chipot, Robert D. Skeel, Laxmikant Kalé, and Klaus Schulten, “Scalable molecular dynamics with namd,” *Journal of Computational Chemistry*, vol. 26, no. 16, pp. 1781–1802, 2005.
- [23] Jesús Escudero-Sahuquillo, Pedro Javier García, Francisco J. Quiles, Sven-Arne Reinemo, Tor Skeie, Olav Lysne, and José Duato, “A new proposal to deal with congestion in InfiniBand-based fat-trees,” *J. Parallel Distrib. Comput.*, vol. 74, no. 1, pp. 1802–1819, 2014.
- [24] Pedro Yebenes, Jesús Escudero-Sahuquillo, Pedro Javier García, and Francisco J. Quiles, “Efficient queuing schemes for hol-blocking reduction in dragonfly topologies with minimal-path routing,” in *2015 IEEE International Conference on Cluster Computing, CLUSTER 2015, Chicago, IL, USA, September 8-11, 2015*, IEEE Computer Society, Ed., 2015, pp. 817–824.
- [25] Pedro Yebenes, Jesús Escudero-Sahuquillo, Crispín Gómez Requena, Pedro Javier García, Francisco J. Alfaro, Francisco J. Quiles, and José Duato, “Combining hol-blocking avoidance and differentiated services in high-speed interconnects,” in *21st International Conference on High Performance Computing, HiPC 2014, Goa, India, December 17-20, 2014*, 2014, pp. 1–10.